

Zivile intentionale Gewalt in Schlagzeilen: Ceres Content Marker (CCM) – ein regelbasierter Algo- rithmus zur Bewertung lexikalischer Gewalt-Evidenz

10.5281/zenodo.20670537

Abstract

Die Ceres Content Marker bewerten, wie stark ein Kurztext sprachlich auf zivile intentionale Gewalt hindeutet. Dabei steht nicht das Ereignis an sich im Mittelpunkt, sondern die Sprache, die es beschreibt – welche Begriffe tauchen auf und wie schwer wiegen sie. Das System wurde entlang eines Korpus von rund 3,9 Millionen deutschsprachigen Schlagzeilen aus deutschen Lokalzeitungen entwickelt und auf Gewalt zwischen Einzelpersonen ausgerichtet. Eine integrierte Kontextdämpfung reduziert den Einfluss von Kriegsberichten, Unfällen oder institutionellen Berichtskontexten auf den Score.

Grundlage sind dokumentierte Wörterbücher und Regelwerke statt trainierter Modelle – das Verfahren ist damit nachvollziehbar und gibt bei gleichen Eingaben immer gleiche Ausgaben, lokal und ohne externe Dienste. Der Aufbau ist modular, jede Komponente klar abgegrenzt und einzeln anpassbar. Das System gibt pro analysierten Text mehrere Werte aus, die das Ausmaß gewaltbezogener Sprache abbilden. Alle Wörterbücher, Parameter und Entscheidungsgrundlagen sind öffentlich einsehbar und zur Revision durch andere Forschende freigegeben.

Keywords

Gewaltdetektion · Lexikalische Gewalt-Evidenz · Zivile intentionale Gewalt · Lexikonbasierte Klassifikation · Regelbasierter Algorithmus · Heuristisches Scoring · Kontextdämpfung · Lokalnachrichten

Inhaltsverzeichnis

1	Vorwort	4
2	Grundlagen	5
2.1	Gewaltbegriff und Geltungsbereich.....	6
3	Systemarchitektur	8
3.1	Die Module im Detail	8
3.2	Tokenisierung und Matching.....	9
3.3	Skala und Quellen	9
4	Grenzen und Beispiele	20
4.1	Operative Grenzen.....	20
4.2	Methodische Limitationen	21
4.3	Berechnungsbeispiele.....	21
5	Anwendung und Ausblick	24
6	Literatur	25
7	Anhang	27

1 Vorwort

Ob lokale Kriminalitätsberichterstattung das Sicherheitsempfinden in Städten verändert, ist eine der Fragen, denen ich in meinem Forschungsprojekt Ceres¹ nachgehe. Dafür habe ich über Jahre hinweg einen Datensatz von inzwischen rund 3,9 Millionen Schlagzeilen aus deutschen Lokalzeitungen aufgebaut. Einen derart großen Datensatz sinnvoll auszuwerten, erfordert eine technische Lösung, deren Ergebnisse nachvollziehbar und reproduzierbar sind. Daher habe ich mehrere Methoden ausprobiert: zunächst Sentiment-Analysen, Zero-Shot-Klassifikation, später auch LLM-gestützte Bewertungen. Keine davon lieferte ein Ergebnis, das ich reproduzieren und erklären konnte. So entschied ich mich, die Methode aus meinen Anforderungen heraus selbst zu entwickeln.

Die Ceres Content Marker sind somit meine Antwort auf diese Lücke. Sie tragen meine Entscheidungen in sich, in jedem Skalenwert und jeder Grenzfallbewertung. Das lässt sich nicht vermeiden, aber vollständig offenlegen: Repository, Moduldokumentationen und dieses Paper machen die gesamte Entscheidungsgrundlage einsehbar. Für mich ist das Projekt auch ein Weg, das eigene Arbeitsfeld interdisziplinär zu öffnen und zu zeigen, dass künstlerische Forschungspraxis und empirische Methodik kein Widerspruch sein müssen, sondern dass das eine aus dem anderen entstehen kann. Aus der Arbeit an dieser Methode und vor allem an dem Korpus entstand eine Erkenntnis: Nicht jede Frage braucht dieselbe Antwort. Wer wissen möchte, welche Schlagzeile mehr Gewaltsprache trägt als eine andere, braucht dafür keine komplexe Formel – eine einfache Aussage über die bloße Summe der erkannten Signale reicht. Sobald etwa Texte unterschiedlicher Länge verglichen werden sollen oder Kontextdämpfung eine Rolle spielt, reicht das nicht mehr. Dafür entstand eine Scoring-Formel: keine theoretische Notwendigkeit, sondern eine Antwort auf eine konkrete Nutzungsfrage.

Was dieses Paper beschreibt, entstand über Monate iterativer Arbeit: Stichproben, Korrekturen, eine Formel, die mehrfach neu gedacht wurde, Module, die erst dann hinzukamen, als die Probleme überhaupt sichtbar wurden. Vieles ließ sich nur durch Nutzung herausfinden – und wurde dabei dokumentiert. Neutral ist das Ergebnis nicht. Aber transparent: Jede Entscheidung ist nachvollziehbar und korrigierbar.

¹ Das Ceres-Projekt ist ein laufendes medienwissenschaftliches Forschungsprojekt zur medialen Darstellung urbaner Sicherheit in deutschsprachigen Lokalzeitungen. DOI, folgt bei Veröffentlichung.

2 Grundlagen

Das Ceres-Projekt ist explorative Forschung: Im Vordergrund steht die Messung selbst, nicht die Bestätigung einer Vorannahme. Eine naheliegende Frage wäre etwa, welcher Anteil von Schlagzeilen Gewaltsprache trägt – und wie sich dieser Wert über die Zeit verhält.

Der *Ceres-Korpus* umfasst rund 3,9 Millionen Schlagzeilen aus 24 deutschen Lokalzeitungen in Großstädten, die regional ausgewogen über alle sechzehn Bundesländer verteilt sind; die Erfassung erfolgte stündlich und automatisiert.² Er ist primär Forschungsgegenstand des Ceres-Projekts; in dieser Arbeit dient er zugleich als Justierungskorpus für die Systementwicklung. Das System operiert wörterbuch- und regelbasiert: deterministisch, modular und lokal betreibbar ohne externe Sprachmodelle. Gemessen wird die *lexikalische Gewaltevidenz* – der Grad, in dem ein Text auf zivile, intentionale Gewalt hindeutet. Die Marker sind Schlüsselbegriffe, die auf mögliche Gewaltereignisse hinweisen; sie prüfen den Text, nicht das Ereignis dahinter. Das System gibt zwei Ausgabewerte zurück: den CCM als unbegrenzten Rohwert und den nCCM als normalisierten Wert zwischen 0 und 1, der zusätzlich Kontextdämpfung einbezieht und sicherstellt, dass vergleichbare Texte vergleichbare Werte erhalten. Im Entstehungsprozess wurden drei Ansätze erprobt und verworfen. Transformer-Klassifikatoren wie *BERT*³ messen Polarität, nicht Gewalt: Eine Unfallmeldung ist negativ konnotiert, beschreibt aber keine intentionale Handlung. Zero-Shot-Klassifikation schärft diesen Unterschied nicht; ohne domänenspezifische Gewaltskala bleibt die Trennung zu unscharf. LLM-basierte Ansätze scheiterten an der Reproduzierbarkeit: Gleichlautende Texte lieferten unterschiedliche Ergebnisse, was eine systematische Auswertung im Millionenmaßstab ausschließt. Bestehende lexikonbasierte Systeme für Hassrede, Toxizitäts- oder Sentimenterkennung adressieren konzeptuell andere Ziele.

² Die medienwissenschaftliche Auswertung des Korpus – Entwicklung und Struktur kriminalitätsbezogener Berichterstattung in deutschen Lokalzeitungen 2022–2026 – wird gesondert publiziert. DOI, folgt bei Veröffentlichung.

³ Jacob Devlin et al.: *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*, arXiv:1810.04805, 2019. Eingesetzt wurde das auf Basis dieser Architektur trainierte deutsche Sentiment-Modell: Oliver Guhr et al.: *Training a Broad-Coverage German Sentiment Classification Model for Dialog Systems*, LREC 2020. huggingface.co/oliverguhr/german-sentiment-bert

Die Klassifikation eines Textes basiert somit auf einem kuratierten Wörterbuch, dessen Einträge iterativ entlang einer Bewertungsskala eingestuft wurden. Das macht jede Entscheidung transparent und korrigierbar. Der Preis dafür: Was nicht im Wörterbuch steht, wird nicht erkannt – das System kann nicht verallgemeinern. Im Rahmen einer größeren Korpusanalyse lässt sich das iterativ adressieren: Schlagzeilen, die thematisch relevant sind, aber keinen Treffer erzeugen, können manuell geprüft und als Grundlage für Wörterbucherweiterungen genutzt werden. Nachvollziehbarkeit, Wartbarkeit und Erweiterbarkeit haben dabei Vorrang vor statistischer Generalisierung.

2.1 Gewaltbegriff und Geltungsbereich

Das System setzt zwei konzeptuelle Vorarbeiten voraus: das Verständnis des Gewaltbegriffs und eine Hierarchisierung verschiedener Gewaltformen. Für beides werden externe Referenzen herangezogen, die zwar nicht als verbindliche Norm, aber als konzeptuelle Rahmung gesehen werden.

Um überhaupt zu verstehen, was als Gewalt gilt, lohnt ein Blick auf die *WHO*-Definition.⁴ Sie fasst Gewalt als den bewussten Einsatz von physischer Kraft oder Macht, angedroht oder tatsächlich, gegen sich selbst, andere Personen oder eine Gruppe, der in Verletzungen, Tod, psychischem Schaden, Deprivation oder Fehlentwicklung resultiert oder mit hoher Wahrscheinlichkeit resultieren wird. Drohungen und psychische Gewalt sind damit eingeschlossen – ein Gewaltsignal muss also nicht erst bei einer explizit körperlichen Handlung ansetzen. Kontextbegriffe wie *bewaffnet* oder *Opfer* reichen dafür aus: Sie benennen kein Ereignis, aber ein Umfeld, in dem Gewalt präsent war oder sein könnte.

Der *BKA*-Straftatenkatalog bietet eine erste Orientierung dafür, wie verschiedene Gewaltformen relativ zueinander eingestuft werden können.⁵ Die juristische Stufenordnung wurde nicht zwingend gewählt – sie wurde bevorzugt, weil sie gut dokumentiert, intersubjektiv zugänglich und unabhängig von individuellen Einschätzungen stabil ist. Ihre Relevanz für die Skalierung liegt in einer semantischen Eigenschaft juristischer Begriffe: „Mord“ oder „Totschlag“ benennen nicht nur schwerere Straftaten als „Ohrfeige“ oder „Streit“ – sie bezeichnen qualitativ verschiedene Handlungsklassen, und diese Distanz ist auch im journalistischen Sprachgebrauch wahrnehmbar. Die juristische Deliktshierarchie bildet damit die semantische Gradierung des Gewaltvokabulars näherungsweise ab.

⁴ WHO-Definition: „the intentional use of physical force or power, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that either results in or has a high likelihood of resulting in injury, death, psychological harm, maldevelopment, or deprivation.“ World Health Organization: *World Report on Violence and Health*, Genf, 2002

⁵ BKA: Straftatenkatalog 2024, Wiesbaden, 2024; ergänzt durch Definitionskatalog PKS-Richtlinien, Richtlinien für die Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik, Beispielsammlung PKS-Erfassung und Übersicht Summenschlüssel PKS, Wiesbaden, 2024

Im Ceres-Projekt steht zivile intentionale Gewalt im Mittelpunkt – Unfälle, Kriegsgeschehen oder institutionelle Gewalt würden das Ergebnis verfälschen. Das Modul CMR (Ceres Marker Relief) dämpft solche Kontexte, ohne sie grundsätzlich auszuschließen. Die folgende Tabelle zeigt das primäre Analyseinteresse und die gedämpften Bereiche:

Primäres Analyseinteresse	Gedämpfte Kontexte (CMR-Relief)
Körperverletzung, Schlägerei	Verkehrsunfall, Arbeitsunfall
Messerangriff, Schusswaffenangriff	Tierangriff, Naturkatastrophe
Häusliche Gewalt	Krieg, Militäreinsatz
Raub, Überfall	Terroranschlag
Sexualisierte Gewalt, Missbrauch	Institutioneller Machtmissbrauch
Amoklauf gegen Zivilpersonen	Politisch motivierte Massengewalt
Clan- und Milieukriminalität (interpersonell)	Nicht-intentionale Ereignisse

Manche Begriffe lassen sich allerdings nicht eindeutig zuordnen, weil sie an der Grenze zwischen zivil-intentionaler und institutioneller oder politisch motivierter Gewalt liegen. *Terror* ist hier ein Beispiel für einen solchen schwierigen Marker: Die Gewalt geht von Individuen oder Gruppen gegen Individuen oder Gruppen – das ist nach WHO-Definition abgedeckt. Hinzu kommt ein lexikalisches Problem: „Terror“ wird im deutschen Sprachgebrauch auch überspitzt für eine Art von Belästigungen verwendet, was den Begriff im Korpus semantisch unscharf macht. Da das System auf Begriffsebene nicht unterscheiden kann, ob ein konkretes Terror-Ereignis ziviler oder politisch-institutioneller Natur ist, werden Terror-Begriffe im CMR-Wörterbuch geführt. Im Zweifelsfall ist die Annahme, dass es sich nicht um individuell-zivile Gewalt handelt, die methodisch vorsichtiger. Wer einen Text prüft, in dem Terror explizit relevant ist, muss diese Einträge aus dem CMR-Wörterbuch entfernen oder entsprechend anpassen.

3 Systemarchitektur

Das System beruht auf Wörterbüchern, die in Modulen organisiert sind. Vor dem Wörterbuchabgleich wird der Text tokenisiert – Bindestriche werden aufgetrennt, Satzzeichen und Nicht-Wort-Zeichen entfernt, Whitespace und Akzente normalisiert; gematcht wird gegen Einzelwörter und Bigramme (Zweiwort-Phrasen, die als Einheit im Wörterbuch stehen). Sechs Module und eine Scoring-Formel durchlaufen die Pipeline in fester Reihenfolge: Der CCF-Filter entscheidet, ob ein Text überhaupt bewertet wird; CCS stabilisiert die Tokenbasis; CMR und CCM gewichten Kontext und Gewaltsignale gegeneinander; CMM verstärkt bei vorhandener Evidenz; CFC schützt schwere Treffer vor Überdämpfung; die Formel berechnet daraus den normalisierten nCCM.

Text → CCF (optional) → CCS → CMR → CCM → CMM → Formel → CFC → nCCM

3.1 Die Module im Detail

CCF (*Ceres Content Filter*) erkennt thematische Signale – Auslandsbezüge, Formathinweise, Geopolitik – und bricht im Default-Modus (`ccf_gate=True`) bei Treffer die Pipeline sofort ab: Alle Scores werden auf `nccm=0.0`, `ccm=0.0`, `confidence=0.0` gesetzt. Keine weiteren Module laufen. Mit `ccf_gate=False` bleibt CCF ein reines Trace ohne Score-Eingriff – nützlich für Segmentierung und Diagnose.

CCS (*Ceres Content Stopwords*) filtert Funktionswörter aus dem Tokenpool und stabilisiert damit die Basis für Dichtemetriken. Die bereinigte Tokenanzahl bildet `lexical_base_count`.

CMR (*Ceres Marker Relief*) erkennt Kontextbegriffe, die auf nicht-intentionale, nicht-zivile oder institutionell rahmende Ereignisse hinweisen, und berechnet daraus einen `relief_factor`, der die `confidence` gewichtet.

CCM (*Ceres Content Marker*) erfasst Gewaltmarker als Wörter und Phrasen mit Intensitätswerten. Die Summe aller Markerwerte ergibt `ccm_score_total` – den rohen Ausgabewert, der normalisiert durch `ccm_token_count` als `ccm_density` in die nCCM-Formel eingeht.

CMM (*Ceres Marker Multiplier*) verstärkt bei vorhandenen CCM-Treffern additiv `ccm_score_total`. Ohne CCM-Treffer senkt CMM die `confidence`, um False-Positive-Risiken durch ambivalente Begriffe zu signalisieren.

CFC (*Ceres Fatal Cues*) setzt eine Untergrenze für die Dämpfung, wenn der Text letale Signale enthält. Findet CFC einen seiner Einträge (z. B. *mord*, *erschossen*, *tödlich*) per Substring-Matching im Originaltext, wird der `relief_factor` auf mindestens 0.85

angehoben – die Dämpfung ist damit auf maximal 15 % begrenzt, unabhängig davon, wie viele CMR-Treffer vorliegen. CFC ist das einzige Modul, das Dämpfungslogik direkt überschreibt.

Die Formel berechnet zunächst die `confidence` aus CCM- und CMM-Signalen, wendet dann den `relief_factor` aus CMR und CFC an und setzt daraus den nCCM als gewichtete Summe aus `confidence` (0.60), `ccm_density` (0.25) und `lexical_density` (0.15). Das Ergebnis ist ein normalisierter Wert zwischen 0.0 und 1.0.

Grundsätzlich gilt: Alle Wörterbuch-Lookups erfolgen case-insensitiv – auch CCS filtert Funktionswörter am Satzanfang wie *Der* oder *Mehr* korrekt. Sobald CMR einen Begriff trifft – auch bei Mehrfachfunden –, gilt er als verbraucht: CCM und CMM suchen ihn nicht mehr. CMR und CFC wirken ausschließlich auf die `confidence`, nicht auf `ccm_score_total`. Da `confidence` mit Gewicht 0.60 der stärkste Term im nCCM ist, senkt jede Dämpfung den nCCM direkt. Ein hoher CCM bei niedrigem nCCM signalisiert deshalb aktive Dämpfung, nicht fehlende Marker.

3.2 Tokenisierung und Matching

In CCF, CMR und CCM werden Bigramme vor Einzeltokens geprüft; CMM arbeitet ausschließlich auf Einzeltokens. Trifft eine Phrase, werden beide Tokens als Einheit verbucht und fließen gemeinsam genau einmal in den Score ein; liegt kein Bigramm-Treffer vor, wird der Token einzeln geprüft. Phraseneinträge sind spezifischer als ihre Einzelbestandteile – sie gewinnen deshalb immer. Über alle Module gilt zudem eine feste Slot-Priorität in Pipeline-Reihenfolge – CCF, CMR, CCM, CMM –, die sicherstellt, dass jeder Token genau einer Kategorie zugeordnet wird.

3.3 Skala und Quellen

3.3.1 Quellen

Das erste Wörterbuch entstand aus einer Vielzahl indizierter Fach- und Amtsquellen.⁶ Per LLM wurde daraus ein erstes Ausgangswörterbuch extrahiert und anschließend manuell kuratiert. Die Skalenwerte wurden iterativ entlang der Bewertungsskala eingestuft – ausgehend von der Mitte, mit den schwersten Begriffen nach oben und den leichteren nach unten; die Tabelle unten zeigt, wie sich diese Einordnung konkret

⁶ Grundlage der LLM-Extraktion waren rund 28 PDF-Dokumente aus Kriminologie, Linguistik, Gewaltforschung und amtlicher Statistik (u. a. BKA-PKS-Unterlagen, Landeszentralen, Fachlexika). Die im Text zitierten Hauptwerke sind in den Fußnoten 3–8 aufgeführt. Ein vollständiges Quellenverzeichnis liegt dem Autor vor; die Quelldateien sind nicht Bestandteil des Veröffentlichungspakets.

ausdrückt. BKA-Dokumente⁷ und einschlägige Fachliteratur^{8 9 10 11} dienen der Orientierung bei der Einordnung. Für CCS wurde *German Enhanced Stopwords* übernommen.¹²

3.3.2 Bewertungsskala

Die Skala ordnet Gewaltintensität mit zugewiesenen Werten zwischen 0.1 und 1.0. Die Abstände zwischen den Stufen sind explizite Werturteile, keine empirisch abgeleiteten Gleichabstände. Intersubjektive Übereinstimmung ist kein Anspruch des Systems – der Anspruch ist Konsistenz und vollständige Dokumentation. Wer andere Schwellenwerte für richtig hält, ändert das Wörterbuch.

Wert	Kategorie	Leitbegriffe
0.1	Gewaltkontext	Opfer, bewaffnet, Ärger
0.2	Latente Gewaltgefahr	Streit, Konflikt, bedrohlich, sexuell
0.3	Verbale Aggression	Beleidigung, sexuell anzüglich, Einschüchterung
0.4	Drohung & geringfügige Gewalt	Drohung, sexuelle Belästigung, Ohrfeige
0.5	Leichte körperliche Gewalt & körperliche sexuelle Belästigung	Schlägerei, Faustschlag, sexuelle Erpressung
0.6	Mittlere körperliche Gewalt & sexueller Übergriff	prügeln, sexuelle Nötigung, versuchte Vergewaltigung
0.7	Erhebliche Gewalt	schwer verletzt, Vergewaltigung, misshandeln
0.8	Sehr schwere Gewalt	Stichwunde, lebensgefährlich
0.9	Extreme Gewalt	Mordversuch, Folter, Entführung
1.0	Tödliche Gewalt	Mord, Totschlag, erschossen, ermorden

⁷ BKA: Straftatenkatalog 2024 sowie Übersicht Summenschlüssel PKS, Wiesbaden, 2024.

⁸ Rolf Manz, Françoise Kneschke: *Lexikon Thema Gewalt*, München, 2006

⁹ Sybille Krämer: *Gewalt der Sprache – Sprache der Gewalt*, Berlin, 2005

¹⁰ Michaela Christ, Christian Gudehus: *Gewalt – Begriffe und Gegenstände*, Stuttgart, 2013

¹¹ Johannes Kaspar: *Grundlagen der Kriminologie*, Tübingen, 2017

¹² Marco Götze, Steffen Geyer: *German Enhanced Stopwords*, Oktober 2025, MIT-Lizenz.

Stufe 0.1 – Gewaltkontext

Keine Gewalt, sondern deren Umfeld. Wörter wie *Opfer* oder *bewaffnet* beschreiben weder Handlungen noch Bedrohungen, signalisieren aber einen Kontext, in dem Gewalt stattgefunden hat oder stattfinden könnte. Auch niederschwellige Eskalationssignale wie *Ärger* oder *Stress* gehören hierher: Sie beschreiben keine Gewalthandlung, aber eine Situation, aus der sie entstehen kann. Bereits die Erwähnung solcher Begriffe erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass der Text ein Gewaltgeschehen thematisiert – deshalb werden sie als schwächstes Signal erfasst, nicht als Hinweis auf eine Gewalthandlung selbst.

Stufe 0.2 – Latente Gewaltgefahr

Gewalt steht im Raum, bricht aber nicht aus: *Streit, Konflikt, bedrohlich*. Auch sexualisierter Kontext ohne benannte Handlung erzeugt auf dieser Stufe nur ein schwaches Signal, wenn *sexuell* als Modifikator im Text erscheint: Es wird ein Bezug zu sexualisiertem Verhalten angedeutet, ohne dass ein Delikt oder eine konkrete Übergriffshandlung beschrieben ist. Diese Stufe folgt dem WHO-Gewaltbegriff, der Drohungen und psychische Gewalt einschließt – auch eine angespannte Situation, die Gewalt nahelegt, ist bereits ein schwaches Signal.

Stufe 0.3 – Verbale Aggression

Beleidigung, Beschimpfung, Einschüchterung: offene verbale Gewalt, die psychischen Schaden hinterlässt, auch ohne körperliche Handlung. Hier gehört auch benanntes sexualisiertes Verhalten verbaler Art, etwa *sexuell anzüglich* oder ein *sexueller Annäherungsversuch*. Der Unterschied zu Stufe 0.2 liegt in der Direktheit: Eine Person wird konkret angegriffen oder sexualisiert angesprochen, nicht nur ein Kontext signalisiert. Verbale Aggression bekommt eine eigene Stufe, weil sie im journalistischen Kontext häufig explizit formuliert wird und sich konzeptuell klar von latenter Gefahr unterscheidet.

Stufe 0.4 – Drohung und geringfügige Gewalt

Explizite Gewaltandrohungen („*Ich bring dich um*“) und minimale körperliche Übergriffe ohne Verletzungsfolge (*schubsen, Ohrfeige*) stehen hier nebeneinander, ebenso *sexuelle Belästigung, sexuell aufdringlich* und aufdringliches sexualisiertes Verhalten ohne schwere körperliche Folge. Alle markieren die Schwelle zur handfesten Gewalt, ohne sie zu überschreiten. Der Übergang von Drohung zu Handlung ist konzeptuell bedeutsam; diese Stufe bildet ihn ab.

Stufe 0.5 – Leichte körperliche Gewalt & körperliche sexuelle Belästigung

Physische Gewalt liegt vor (*Schlägerei, Faustschlag, Angriff*) oder sexualisierter Druck mit körperlichem Bezug, etwa *sexuelle Erpressung* oder unerwünschte körperliche Berührung im Sinne körperlicher sexueller Belästigung. Hier findet sich auch der generische Begriff *Waffe*, wenn keine Typspezifizierung vorliegt; konkrete und letale Tatmittel wie Hieb-, Stich- oder Schusswaffen erscheinen erst auf den Stufen 0.7 und 0.8, sobald die Gefährlichkeit des Mittels im Text benannt wird. Die Verletzungsfolgen sind gering oder nicht vorhanden. Die Stufe entspricht unter anderem juristisch der einfachen Körperverletzung. Die Abgrenzung zu Stufe 0.4 liegt in der Ausgeführttheit der Handlung, nicht in ihrer Intention.

Stufe 0.6 – Mittlere körperliche Gewalt & sexueller Übergriff

Körperliche Gewalt mittlerer Intensität, die zu Verletzungen führt, aber nicht lebensbedrohlich ist: mehrfache Schläge, Angriffe, bei denen das Opfer zu Boden geht und medizinisch versorgt werden muss. Auf derselben Stufe stehen erzwungene sexuelle Handlungen und Übergriffe unterhalb vollendeter Vergewaltigung (0.7): *sexuelle Nötigung, sexueller Übergriff, versuchte Vergewaltigung*. Der Unterschied zu Stufe 0.5 liegt in Wiederholung oder Intensität der Einwirkung.

Stufe 0.7 – Erhebliche Gewalt

Schwere körperliche Gewalt mit deutlichen Verletzungsfolgen (Knochenbrüche, schwere Traumata) ohne unmittelbare Lebensgefahr; hier steht auch *Vergewaltigung* und schwerer sexueller Missbrauch. Der Eintrag *Vergewaltigung* bezeichnet den isolierten lexikalischen Marker (den benannten sexuellen Vollzug ohne Einwilligung), nicht das Gesamtausmaß des erlittenen Leids. Verbindet der Text *Vergewaltigung* mit Folter, Entführung oder lebensbedrohlicher Körperverletzung, steigt der Score über Mehrfachmarker in höhere Bereiche. Entscheidend ist, dass eine erhebliche Verletzung beschrieben wird, ohne eine lebensbedrohliche Lage zu nennen.

Stufe 0.8 – Sehr schwere Gewalt

Das Opfer erleidet schwerste, lebensbedrohliche Verletzungen: Waffeneinsatz, extreme Brutalität, schwere Traumata. Es ist noch am Leben – der Unterschied zu Stufe 0.9 liegt darin, dass die tödliche Handlung noch nicht vollzogen oder eindeutig eingeleitet wurde.

Stufe 0.9 – Extreme Gewalt

Gewalthandlungen an der Schwelle zur Tötung: *Mordversuch, Folter, Entführung* mit Misshandlung, Amokläufe mit Schwerverletzten. Das Opfer überlebt knapp, oder das Ausmaß der Brutalität kommt einem Tötungsdelikt nahe. Die Handlung reicht bis an Stufe 1.0 heran, ohne sie zu überschreiten.

Stufe 1.0 – Tödliche Gewalt

Das Maximum: Gewalt mit Todesfolge (*Mord, Totschlag, erschießen, ermorden*). Diese Begriffe beschreiben entweder den vollendeten Tötungsakt oder ein Urteil über ihn. Sie stehen am Ende der Skala, weil die Tötung einer Person die äußerste Eskalationsstufe ziviler interpersoneller Gewalt darstellt.

Über die innere Logik der Skalenwerte

Die Skala lässt sich nicht vollständig formalisieren – beliebig ist sie dennoch nicht: Was im Text als schwerer beschrieben wird, steht höher als das, was als leichter beschrieben wird. Gemeint ist damit nicht moralische Schuld oder psychologisches Leid, sondern der benannte Schaden und die sprachliche Intensität seiner Darstellung.

Das klingt einfacher, als es ist. Unten in der Skala gilt *Streit* (0.2) für Situationen, in denen noch keine Handlung benannt ist. Darüber stehen *Beleidigung, Ohrfeige* und *Schlägerei* (0.3 bis 0.5): verbaler Angriff, leichter Körperkontakt, eskalierende Schlägerei. Sexualisierte Marker staffeln sich entsprechend, von *sexuell* (0.2) als Kontextsignal über *sexuell anzüglich* (0.3) und *sexuelle Belästigung* (0.4) bis *Vergewaltigung* (0.7) als Einzelbegriff für den vollendeten Vollzug – treffen mehrere Deliktmarker zusammen, steigt der Score. Zwischen *schwer verletzt* und *lebensgefährlich* geht es schließlich weniger um juristische Klassen als darum, ob akute Lebensbedrohung ausdrücklich benannt wird.

Am oberen Ende der Skala wird diese Logik am schärfsten: *Mord* (1.0) markiert den vollendeten Tod, *Mordversuch* (0.9) die letzte Stufe darunter. Dazwischen geht es nicht um feinere Schadensabstufung, sondern um eine qualitative Grenze. Alle Werte unter 1.0 gehören zur überlebten Gewalt und liegen umso höher, je näher die benannte Handlung an den Tod heranreicht.

So entstand die Skala nicht in einem Zug, sondern durch wiederholtes Herantasten. Geprüft wurde jeweils, ob ein Begriff gegenüber dem nächsthöheren zu niedrig angesetzt war. War das nicht plausibel, wurde der Wert verschoben. Was dabei entstand, ist kein Messergebnis im engeren Sinn, wohl aber ein nachvollziehbares Urteil: Jeder Eintrag ist im Repository des Algorithmus einsehbar, jeder Wert änderbar.

3.3.3 Justierung

Jede Änderung an Wörterbuch oder Formel erfordert einen neuen Algorithmuslauf auf einem zuvor festgelegten Testdatensatz; erst so lassen sich Auswirkungen zuverlässig beurteilen. Die Justierung erfolgt daher immer in mehreren Durchläufen, jeweils mit den aktuellen Konfigurationen und Parametern. Aus den Ergebnissen werden Schlagzeilen mit extrem hohen oder widersprüchlichen Werten zur Sichtung herausgefiltert; ergänzend werden pro Durchlauf Ergebnisse selektiert, deren Score exakt einem der definierten Skalenwerte entspricht – diese lassen sich am direktesten mit der Bewertungsskala abgleichen. Zu jedem Skalenwert werden 15 bis 20 zufällige Schlagzeilen selektiert und dann auf False Positives in nicht-intentionalen Kontexten, auf Scores, die nicht zur beschriebenen Handlung passen, und auf weitere Auffälligkeiten untersucht. Korrekturen werden isoliert am selektierten Datensatz überprüft und dann auf den Gesamtkorpus angewendet. Erst danach werden Verschiebungen über alle Skalenbereiche statistisch ausgewertet – nur so zeigt sich, ob eine Korrektur das Gesamtbild verschoben hat.

Ein zweiter Schritt ergänzte die manuelle Prüfung: LLM-gestützte Extraktionsläufe aus dem Schlagzeilen-Korpus zur Erweiterung des CCM- und CMR-Wörterbuchs. Getestet wurden vier Modelle aus unterschiedlichen Familien, alle lokal via *LM Studio* betrieben, ohne API-Abhängigkeit.

Modell	Architektur	Auswahlgrund
qwen2.5-14b-instruct-1m ¹³	Transformer (Alibaba, Apache 2.0)	Konsistentestes Instruction-Following; gewählt für operative Hauptläufe
meta-llama-3.1-8b-instruct ¹⁴	Transformer (Meta)	Bekanntestes Open-Weight-Modell zum Entwicklungszeitpunkt; Referenzpunkt
gemma-3n-E4B-it ¹⁵	Transformer (Google)	Dritte Modellarchitektur; MLX-Quantisierung für Apple Silicon; geringer Speicherbedarf (5,82 GB)
gpt-oss-20b ¹⁶	MoE (OpenAI)	Erstes open-weight Modell von OpenAI; naheliegender Vergleichspunkt

Nach einer Testphase mit allen vier Modellen erwies sich qwen2.5-14b-instruct-1m als am besten geeignet. Das Modell wurde über einen System-Prompt instruiert. Dieser

¹³ Qwen Team: *Qwen2.5-14B-Instruct-1M*, Hugging Face, 2025. URL: <https://huggingface.co/Qwen/Qwen2.5-14B-Instruct-1M> (gesichtet 07.09.2025)

¹⁴ Meta AI: *Llama-3.1-8B-Instruct*, Hugging Face, 2024. URL: <https://huggingface.co/meta-llama/Llama-3.1-8B-Instruct> (gesichtet 11.12.2025)

¹⁵ Google / LM Studio Community: *gemma-3n-E4B-it-MLX-4bit*, Hugging Face, 2025. URL: <https://huggingface.co/lmstudio-community/gemma-3n-E4B-it-MLX-4bit> (gesichtet 11.12.2025)

¹⁶ OpenAI: *gpt-oss-20b*, Hugging Face, 2025. URL: <https://huggingface.co/openai/gpt-oss-20b> (gesichtet 11.12.2025)

legt Aufgabe und Verhalten für alle folgenden Eingaben fest und ist so konzipiert, dass Texte ohne weitere Anweisung übergeben werden können und das Modell daraufhin Begriffe mit einem Skalenwert-Vorschlag zurückliefert. Alle zehn Stufen sind mit Kategoriendefinition, Beispielsätzen und konkreten Einzelbegriffen vollständig hinterlegt; Unfälle, Institutionen, Krieg, Tiere und Metaphern schließt der Prompt explizit aus. Verarbeitet wurden rund 142.000 Schlagzeilen-Texte – der zu diesem Entwicklungszeitpunkt vorliegende Ausschnitt des Korpus. Die Ergebnisqualität blieb hinter den Erwartungen zurück: Ein erheblicher Teil des Outputs war unbrauchbar, identische Begriffe erhielten über Läufe hinweg teils unterschiedliche Skalenwerte. Jeder Eintrag wurde deshalb vor Übernahme einzeln geprüft. Zwei Iterationen der Qualitätskontrolle reduzierten um die 1.000 Roh-Kandidaten auf gut 850 valide Einträge, bereinigt um Rollenbegriffe, Füllwörter, Mehrdeutigkeiten und Duplikate. Nach manueller Einzelprüfung floss der größere Teil als CCM-Wörterbuch-Kandidaten ein, ein kleinerer als CMR-Relief-Einträge.

3.3.4 Die Wörterbücher

Die zuvor in den Modulen vorgestellten Wörterbücher haben innerhalb der Pipeline allesamt eine klar abgegrenzte Funktion. Zwei bereiten die Verarbeitung vor, ohne den Score zu berühren; drei formen ihn durch Gewichtung, Dämpfung und bedingte Verstärkung; eines schützt ihn vor Überdämpfung in Grenzfällen. Jeder Begriff ist genau einem Wörterbuch zugeordnet: Er erhöht den Score oder dämpft ihn, nie beides. Alle Wörterbücher folgen einer einheitlichen Eintragsstruktur: Den Kern bilden die Grundform (*Begriff*) als kanonisches Lemma, die Wortartklassifikation und die Morphologieliste. Da die deutsche Sprache stark flektiert, reicht die Grundform allein als Suchwert nicht aus; die Morphologieliste führt alle Wortformen auf, nach denen der Algorithmus sucht. Ein Verb wie *schubsen* erscheint als *schubst*, *schubste*, *geschubst* und *schubsend*; ein Nomen wie *Täter* schließt *Täterin* und *Täterinnen* ein. Die Formen werden nicht generativ abgeleitet, sondern manuell gepflegt: Das vermeidet unerwünschte Treffer durch zufällige Stammüberlappungen, birgt aber das Risiko, dass einzelne Wortformen fehlen und Treffer ausbleiben.

Weitere optionale Felder sind Varianten, die dasselbe Konzept anders bezeichnen – etwa *Nacktfoto-Drohung* als Variante zu *sexuelle Erpressung* oder *Sex-Attacke* zu *sexueller Übergriff*. Wo die Scorebegründung nicht selbsterklärend ist, hält ein optionaler Kommentar die Abgrenzungsentscheidung gegenüber benachbarten Einträgen fest.

Die Wörterbücher sind der zentrale Anpassungspunkt des Systems: Wer das System auf andere Sprachen oder Themenbereiche übertragen will, ändert ausschließlich die JSON-Dateien, während Scoring-Funktion und Algorithmuscode unverändert bleiben. Die Versionierung der JSON-Dateien stellt sicher, dass Ergebnisse einem konkreten Wörterbuchstand zugeordnet werden können – und erlaubt es, verschiedene Entwicklungsstände miteinander zu vergleichen. Die Veröffentlichung der Wörterbücher ist eine explizite Einladung zur Revision: Ein geänderter Eintrag genügt, ohne dass Änderungen am Algorithmuscode nötig wären, was Anpassungen anderer Forschenden nachvollziehbar und eigenständig zitierbar macht.

Ceres Content Filter (CCF)

Das Wörterbuch enthält Signalbegriffe für thematisch unerwünschte Bereiche – im Ceres-Projekt aktuell Auslandsbezüge, geopolitische Marker und Formathinweise. Trifft der Filter einen dieser Begriffe, wird der Text aus der Bewertung herausgenommen. Das Prinzip ist nicht auf diesen Bereich beschränkt: Wer ein bestimmtes Thema ausschließen möchte, trägt entsprechende Begriffe ein – etwa *Ukraine*, *Kiew* oder *Seleskyj*, wenn Berichte über den Ukraine-Krieg nicht in die Analyse einfließen sollen.

Ceres Content Stopwords (CCS)

Das Wörterbuch basiert auf *German Enhanced Stopwords* und enthält ausschließlich Funktionswörter wie *der*, *in* oder *soll*. Gefilterte Token stehen den nachfolgenden Modulen nicht als Suchgrundlage zur Verfügung.

Ceres Content Marker (CCM)

Das Wörterbuch enthält Begriffe, die für sich allein auf zivile intentionale Gewalt hinweisen: Tathandlungen, Tatmittel, Delikte und Rollenbezeichnungen im Gewaltkontext. Es ist das Kernwörterbuch des Systems: Jeder Treffer erhöht den `ccm_score_total` um den zugewiesenen Skalenwert; die Summe aller Treffer ergibt den rohen CCM-Score.

Ceres Marker Relief (CMR)

Die Einträge sind nach Dämpfungsstärke gestaffelt – je höher der Wert, desto stärker die Dämpfung: Kriegs-, Unfall- und Tiervokabular trägt Werte nahe 1.0 (maximale Dämpfung), Rettungs- und Versorgungskontext mittlere Werte, institutionelle Berichtsmodi wie Prozess- und Ermittlungssprache Werte unter 0.3 (minimale Dämpfung). Die Abgrenzung zwischen Dämpfer und Marker ist die schwierigste Wartungsentscheidung im System.

Ceres Marker Multiplier (CMM)

Das Wörterbuch enthält Begriffe, die für sich allein unverdächtig sind, in Verbindung mit Gewaltmarkern aber das Signal verdichten. *Stein*, *Flasche* oder *Stuhl* beschreiben zunächst keine Gewalt – erst neben einem Treffer wie *verletzt* oder *Streit* werden sie zum Hinweis auf ein Tatmittel. Ohne CCM-Treffer wirken dieselben Einträge als Warnsignal für erhöhtes False-Positive-Risiko.

Ceres Fatal Cues (CFC)

Das Wörterbuch enthält Begriffe für eindeutig fatale Ereignisse: *Mord*, *erschossen*, *tödlich*, *Bluttat*. Anders als die übrigen Wörterbücher arbeitet CFC per Substring-Matching direkt auf dem Originaltext – nicht auf dem Token-Pool. Es ist das einzige Wörterbuch, das eine andere Systemkomponente strukturell überschreiben kann.

3.3.5 Scoring-Funktion

Die Scoring-Funktion fasst drei Komponenten zusammen: den *Evidenzscore* als Haupt-signal – Stärke und Anzahl der Marker nach Kontextdämpfung –, `ccm_density` als Maß für die Dichte der Gewaltmarker im Text und `lexical_density` als Maß für die allgemeine Inhaltsdichte. Die Gewichte der Komponenten wurden durch Beobachtung am Justierungskorpus bestimmt:

$$nCCM = 0,60 \times \text{Evidenzscore} + 0,25 \times \text{ccm_density} + 0,15 \times \text{lexical_density}$$

Die beiden Dichtewerte lauten:

```
ccm_density = min(1.0, ccm_score_total / max(1, ccm_token_count))
lexical_density = min(1.0, ccm_token_count / lexical_base_count)
```

`lexical_base_count` bezeichnet die Anzahl der Tokens nach Stopword-Entfernung durch CCS und bildet die bereinigte Textbasis, auf der beide Dichten berechnet werden. CMR verbraucht zwar Tokens, die damit für CCM und CMM nicht mehr verfügbar sind, lässt `lexical_base_count` aber unberührt. Beide Dichtewerte sind nach oben auf 1.0 begrenzt, weil CMM-Treffer `ccm_token_count` über `lexical_base_count` treiben können und `lexical_density` sonst den Wert 1.0 überschreiten würde.

Evidenzscore

Der Evidenzscore – im Code als `confidence` bezeichnet – folgt einer festen Stufenlogik. Liegt kein Treffer vor, bleibt er 0.0. Ein einzelner Marker ergibt $0.5 + 0.5 \times \text{ccm_density}$. Ab zwei Markern gilt $0.70 + \min(0.20, \text{ccm_score_total} / 6.0)$ (Parameter: `CONFIDENCE_BASE_MULTI=0.70`, `CONFIDENCE_BONUS_MAX=0.20`, `CONFIDENCE_BONUS_SCALE=6.0`). In beiden Fällen wird anschließend ein Boost proportional zur lexikalischen Dichte addiert ($+ 0.10 \times \text{lexical_density}$, Parameter: `LEXICAL_BOOST_WEIGHT=0.10`); das Ergebnis wird auf 1.0 gekappt.

Kontextdämpfung wirkt ausschließlich auf den Evidenzscore (`confidence_final = confidence \times relief_factor`), während der rohe CCM-Score (`ccm_score_total`) unberührt bleibt. Die Dämpfungskurve ist als `piecewise`-Funktion implementiert (Standard: `relief_curve='piecewise'`); sie begrenzt die maximale Dämpfung auf `relief_damping_max=0.50`. Kontexte mit hohem CMR-Summenwert erzwingen `relief_factor \leq 0.80`. Fatale Marker setzen darüber hinaus eine Untergrenze für den `relief_factor`, wie im Abschnitt Fatal Cues beschrieben.

Gewichtung

Der Evidenzscore erhält mit 0.60 das höchste Gewicht, weil er die einzige Komponente ist, auf die Kontextdämpfung direkt wirkt, während `ccm_density` und `lexical_density` von der Dämpfung unberührt bleiben. In Kurztexten ist er zudem das verlässlichste Signal, weil er empfindlich auf Anzahl und Schwere der Marker reagiert. Moderate Variationen der Gewichte (etwa 0.55/0.30/0.15) erhalten die Stufenstruktur des Scores, reduzieren aber die Trennschärfe an den kritischen Übergängen.

Nicht-Monotonie

Die Scoring-Funktion verhält sich bei steigender Marker-Anzahl nicht monoton, weil ab zwei Treffern die Formel wechselt. Bei einem Treffer gilt $0.5 + 0.5 \times \text{ccm_density}$, ab zwei Treffern beginnt die Mehr-Marker-Formel bei einer Basis von 0.70. Ein einziger starker Marker mit $\text{ccm_density} = 1.0$ erreicht damit 1.00, während zwei schwache Marker nach dem Formelwechsel nur bei 0.70 starten. Ein zweiter schwacher Marker kann den Score also senken, nicht erhöhen. Das System priorisiert damit Evidenzqualität über Evidenzquantität. Wer dieses Verhalten als Problem betrachtet, kann die Schwellenwerte der Stufenlogik anpassen. Bei aggregierten Korpusauswertungen empfiehlt sich deshalb, ccm_score_total ergänzend zu nCCM auszuwerten – er akkumuliert Marker ohne Dichte-Kompression und ist für Verteilungsanalysen auf Textmengenebene das stabilere Maß.

Stufensystem

Der Score ist als Stufensystem zu lesen, nicht als harte Klassifikation; die folgende Tabelle gilt ohne CCF-Gate, mit CCM-Evidenz.

Score	Interpretation
< 0.30	sehr schwache oder keine Evidenz
0.30–0.50	möglich, kontext- oder wortarm
0.50–0.65	deutlich, aber fehleranfällig
0.65–0.80	stark
≥ 0.80	sehr stark

CCM und nCCM

Der rohe CCM-Summenscore zeigt unmittelbar, wie hoch das Gewaltsignal in einem Text ausfällt – ob durch einen einzigen extremen Marker oder durch eine Häufung mehrerer Begriffe. Beide Werte fallen in der Regel zusammen: Wo CCM hoch ist und keine starke Dämpfung wirkt, ist der Algorithmus am sichersten – und nCCM fällt entsprechend hoch aus. Ein roher CCM-Wert von 3.5 signalisiert, dass sprachlich etwas Erhebliches stattgefunden hat: Moderate Gewaltsprache bewegt sich typischerweise zwischen 1.5 und 2.0; bei 3.5 liegen mehrere schwere Marker im Text. Solche Werte sind eine Ausnahme – im Ceres-Korpus kommen sie auf eine sehr kleine Zahl von Fällen.¹⁷ Ein nCCM von 0.8 drückt eine ähnliche Einschätzung aus, die die Normalisierung komprimiert und damit weniger unmittelbar greifbar macht.

¹⁷ Eine Vorerhebung auf Basis des Ceres-Korpus (01.06.2022–31.08.2025) weist rund 372.000 Schlagzeilen mit CCM-Treffer aus, entsprechend ca. 9 % aller Datensätze. Davon entfallen ca. 92 % auf leichte Gewaltintensität (CCM 0.1–1.0), ca. 8 % auf mittlere (CCM 1.1–2.0) und unter 1 % auf hohe Intensität. Die Erhebung basiert auf einem Testdatensatz; eine systematische Auswertung ist nicht Teil dieser Publikation.

Als primärer Ausgabewert wurde nCCM gewählt, weil er Texte unterschiedlicher Länge vergleichbar macht und wissenschaftlich anschlussfähiger ist. Der rohe Summenscore (`ccm_score_total`) bleibt im Extended-Output zugänglich und ist für explorative Analysen und Wörterbuchpflege oft der aussagekräftigere Wert, weil der normalisierte Score die Rohstruktur der Marker glättet. Ein Wert von `ccm > 1.5` deutet typischerweise auf mehrere Marker oder eine starke Häufung hin; liegt nCCM dabei deutlich niedriger, ist aktive Dämpfung durch CMR der wahrscheinliche Grund.

Fatal Cues

Einträge wie *Mord* oder *erschossen* sind sowohl im CCM- als auch im CFC-Wörterbuch geführt: Als CCM-Marker erhöhen sie den Score, als CFC-Cues setzen sie eine Untergrenze für die Dämpfung und verhindern, dass letale Signale durch CMR-Kontext auf unangemessen niedrige Werte fallen. Das Modul kann für Vergleichsanalysen deaktiviert werden (`enable_fatal_cues=False`).

4 Grenzen und Beispiele

4.1 Operative Grenzen

Viele Fehlzuordnungen gehen auf fehlende Morphologievarianten zurück, auf nicht normalisierte Phrasen oder Überlappungen zwischen CCM und CMR – selten auf konzeptionelle Fehler. Ein solcher Fehler sitzt nicht an einer Stelle, sondern zieht sich durch den gesamten Korpus – Pflege bedeutet deshalb regelmäßiges Aufräumen, nicht nur Ergänzen.

Einen eigenen Problembereich bilden Sexualdelikte. Das System bewertet die Sprache des Texts, nicht seinen Berichtsmodus: Verdachtsmarker wie *mutmaßlich* oder *Vorwurf* haben keinen Wörterbucheintrag und ändern den Score nicht. *Tatverdächtiger* ist im CMR mit einem sehr niedrigen Wert erfasst und erzeugt eine minimale Dämpfung; das Modal *soll* fällt als Stopword heraus – nicht, weil das System Verdacht erkennt, sondern weil es ein Funktionswort ist. Eine Schlagzeile wie *Mutmaßlicher Täter soll Frau geschlagen haben* erhält damit denselben Score wie eine Tatbeschreibung ohne Vorbehalt – das ist eine bekannte Grenze. Kontextmarker wie *sexuell* tragen mit einem CCM-Wert von 0.2 nur ein minimales Signal auf Kontextniveau; erst Deliktmarker wie *Vergewaltigung* (0.7) heben die Intensitätsstufe an. Der Wert 0.7 gilt für den isolierten Deliktmarker; er bewertet kein psychologisches Leid, sondern ordnet ein Sprachsignal in der Skala ein. Kombinationen – etwa *Folter* und *Vergewaltigung* – werden über die Häufung mehrerer Marker abgebildet.

Das System ist rein additiv: Es bewertet, was an Gewaltsprache im Text steht – nicht, was fehlt; Angaben wie *keine Verletzten* oder *glimpflich ausgegangen* senken den Score dementsprechend nicht. Gewaltverben im Sportkontext lösen gelegentlich CCM-Treffer aus – CMR-Einträge für Sportkontexte dämpfen solche Fälle, schließen sie aber nicht vollständig aus. Da aber jeder Fehler auf einen konkreten Eintrag zurückführbar ist, lässt er sich dort beheben: *Terror*, *Anschlag* und *Terrorzelle* wanderten ins CMR-Relief-System (Wert 1.0), weil sie in der Regel nicht-zivile Gewalt beschreiben; institutionelle Begriffe wie *Tatort* oder *Kripo* erhielten CMR-Wert 0.1 als schwaches Berichtsmodus-Signal, das den Score dämpft, ohne ihn auf null zu setzen. Das System ist auf Kurztex te ausgelegt – Schlagzeilen und kurze Teaser, bei denen jedes Wort zählt. In längeren Texten nimmt der Anteil bedeutungsneutraler Wörter zu; Gewaltmarker werden dadurch relativ seltener, und die Dichtemetriken, die auf diesem Verhältnis basieren, verlieren an Aussagekraft. Der rohe CCM-Score bleibt dabei ein nützlicher Hinweis: Zwei schwere Marker können in einem kurzen Text das Thema bestimmen; in einem langen erscheinen dieselben zwei Wörter womöglich beiläufig, ohne die eigentliche Aussage zu tragen. Für Fließtext wären eigene Kalibrierungsansätze nötig.

4.2 Methodische Limitationen

Eine systematische Evaluation steht im Ceres-Projekt noch aus. Die letzte Plausibilitätsprüfung (231 Einträge manuell gesichtet, 9 % als Grenzfall eingestuft) leitete unter anderem die Überarbeitung der Sexualdelikt-Einträge. Weitere Überprüfungen sind im Verlauf der Entwicklung vorgesehen.

Die Gewichte 0.60/0.25/0.15 basieren auf Beobachtung am Ceres-Korpus, nicht auf Optimierungsverfahren; Wörterbücher und Gewichte wurden am selben Datenbestand entwickelt, ohne separate Validierung auf einem Haltesatz – das ist ein bekanntes Dilemma jeder ersten Justierung. Wer das System auf andere Korpora überträgt, behandelt die Gewichte als erste Approximation und prüft sie auf eigenen Daten nach. Eine externe Validierung – etwa am zeitlich getrennten Teilkorpus oder durch annotiertes Sampling mit mehreren Kodierpersonen – ist als nächster methodischer Schritt vorgesehen.

4.3 Berechnungsbeispiele

4.3.1 Vollständige Berechnung

Beispiel: „Axt-Angriff in Bielefelder Juweliergeschäft“

Schritt	Ergebnis
Tokenisierung	axt, angriff, in, bielefelder, juweliergeschäft
CCF	kein Treffer
CCS	<i>in</i> als Stopword entfernt; 4 Tokens verbleiben (lexical_base_count = 4)
CMR	kein Treffer → relief_factor = 1.0
CCM	„axt“ (0.8), „angriff“ (0.5)
ccmscoretotal	1.3
ccmtokencount	2
ccm_density	$\min(1.0, 1.3/2) = 0.65$
lexicalbasecount	4 (Tokens nach CCS)
lexical_density	$\min(1.0, 2/4) = 0.50$
Evidenzscore	$0.70 + \min(0.20, 1.3/6.0) + 0.10 \times 0.50 = 0.95$
Evidenzscore nach Dämpfung	$0.95 \times 1.0 = 0.95$
nCCM	$0.60 \times 0.95 + 0.25 \times 0.65 + 0.15 \times 0.50 = 0.81$

4.3.2 Bigramm-Matching

Beispiel: „Sexuelle Nötigung und Vergewaltigung“

Das Beispiel zeigt, wie Bigramm-Matching und das Consumed-Prinzip die Berechnung beeinflussen. CCM findet das Bigramm *Sexuelle Nötigung* (Score 0.6); der Token *Nötigung* wird dabei als consumed markiert und steht für weitere Treffer nicht zur Verfügung. *Vergewaltigung* wird als Einzeltoken erfasst (Score 0.7).

Schritt	Ergebnis
Tokenisierung	sexuelle, nötigung, und, vergewaltigung
CCS	<i>und</i> entfernt; 3 Tokens verbleiben (lexical_base_count = 3)
CCM	Bigramm <i>Sexuelle Nötigung</i> (0.6) → <i>nötigung</i> consumed; <i>Vergewaltigung</i> (0.7)
ccmscoretotal	1.3
ccmtokencount	2 (Bigramm = 1 Match + Einzeltoken = 1 Match)
ccm_density	$\min(1.0, 1.3/2) = 0.65$
lexical_density	$\min(1.0, 2/3) = 0.67$
Evidenzscore	$0.70 + \min(0.20, 1.3/6.0) + 0.10 \times 0.67 = 0.97$
nCCM	$0.60 \times 0.97 + 0.25 \times 0.65 + 0.15 \times 0.67 = 0.84$

4.3.3 Grenzfall: Unfallkontext

Beispiel: „Mehrere Schwerverletzte und Verletzte nach Unfall auf A1 bei Köln“

Das Beispiel zeigt, wie schwere Verletzungssprache in einem nicht-intentionalen Kontext bewertet wird. CMR erkennt „Unfall“ und dämpft den Evidenzscore – die lexikalische Schwere der Marker bleibt jedoch im Score sichtbar, weil die Dämpfung nicht auf null setzt.

Schritt	Ergebnis
Tokenisierung	mehrere, schwerverletzte, und, verletzte, nach, unfall, auf, a1, bei, köln
CCF	kein Treffer
CCS	Stopwords entfernt; 5 Tokens verbleiben (lexical_base_count = 5)
CMR	„Unfall“ (1.0) → relief_factor 0.80 (Piecewise-Cap)
CCM	„Schwerverletzte“ (0.7), „Verletzte“ (0.6)
ccmscoretotal	1.3
ccmtokencount	2
ccm_density	$\min(1.0, 1.3/2) = 0.65$
lexical_density	$\min(1.0, 2/5) = 0.40$
Evidenzscore	$0.70 + \min(0.20, 1.3/6.0) + 0.10 \times 0.40 = 0.94$
Evidenzscore nach Dämpfung (confidence)	$0.94 \times 0.80 = 0.75$
nCCM	$0.60 \times 0.75 + 0.25 \times 0.65 + 0.15 \times 0.40 = 0.67$

Der Wert 0.67 ist für einen Unfalltext hoch, die confidence mit 0.75 ebenso – beide im Bereich „stark“. Das CMR-Wörterbuch operiert mit Einzeleinträgen – eine kombinierte Dämpfungslogik, bei der mehrere Kontextsignale wie *Autobahn* und *Unfall* oder *Explosion*, *Industriegebiet* und *Unfall* gemeinsam einen stärkeren relief_factor erzeugen, würde solche Grenzfälle klärer absenken. Das ist eine offene Entwicklungsfrage. Wer ausschließlich intentionale Gewalt analysieren will, schließt Unfallschlagzeilen vorab über das CCF-Gate aus.

5 Anwendung und Ausblick

Die Ceres Content Marker erfüllen, wofür sie entwickelt wurden: das reproduzierbare Herausfiltern gewaltbezogener Schlagzeilen aus großen Kurztextkorpora, ohne externe Abhängigkeiten. nCCM erfasst Sprachsignale, keine Realereignisse – das ist so gewollt; zeitliche oder publikationsübergreifende Vergleiche bleiben explorative Befunde, keine Aussagen über tatsächliche Gewaltentwicklung.

Was als Gewalt gilt und wie schwer sie wiegt, bleibt ein Urteil. Eine objektive Gewaltskala existiert nicht. Die Ausgangsfrage war pragmatisch: Wenn eine Ohrfeige eine 0.4 ist und ein Mord eine 1.0 – was kommt dazwischen, und wie lässt sich das nachvollziehbar ordnen? Das System antwortet mit expliziten Kategorien, dokumentierten Einzelurteilen und einer Architektur, die jeden Wert sichtbar und veränderbar hält. Ein Werkzeug dieser Art – auf deutschsprachige Presseschlagzeilen zugeschnitten, mit kontextsensitiver Dämpfung und reproduzierbaren Scores – ließ sich in den Recherchen nicht finden. Verfügbare Ansätze sind entweder zu breit oder LLM-basiert; Letztere produzieren bei identischen Eingaben unterschiedliche Ausgaben. Fehler im CCM-System lassen sich bis auf den einzelnen Wörterbucheintrag zurückverfolgen – das ist der entscheidende Unterschied. Die bekannte Schwäche liegt im CMR-Modul: Kombinierte Kontextsignale erzeugen noch keinen kumulativ stärkeren `re-lief_factor`; eine Multiplikatorlogik für CMR ist die naheliegende nächste Entwicklungsstufe. Algorithmus, Wörterbücher und Dokumentation sind auf GitHub frei verfügbar, versioniert und zur Revision freigegeben. Gewaltbewertung wird nie vollständig objektivierbar sein; das transparent zu machen ist der wissenschaftliche Beitrag.

Das System, das hier dokumentiert ist, ist keine fertige Antwort auf die Ausgangsfrage – es ist das Werkzeug, mit dem sie erst systematisch gestellt werden kann. Ob die Kriminalitätsberichterstattung in deutschen Lokalzeitungen das Sicherheitsempfinden verändert, ob die Sprache von Gewalt Konjunkturen hat, ob sich Städte darin unterscheiden – das bleibt offen, messbar, und jetzt zumindest annähernd zählbar. Der Weg dahin war iterativ, manchmal unbefriedigend und am Ende dokumentiert. Das ist genug.

6 Literatur

Die folgende Literatur umfasst direkt zitierte Quellen sowie Arbeiten, die den konzeptuellen und methodischen Aufbau des Systems beeinflusst haben – als Grundlagen-texte, methodische Orientierung oder weiterführende Lektüre.

25 Jahre Gewaltprävention im vereinten Deutschland – Bestandsaufnahme und Perspektiven, Symposium-Dokumentation, 2019

Joop Adema, Jean-Victor Alipour: *Steigert Migration die Kriminalität? Ein datenbasierter Blick*, in: ifo Schnelldienst digital 3/2025, ifo Institut, München, 2025

AG Mobile Jugendarbeit, Bezirksamt Marzahn-Hellersdorf von Berlin: *Streetwork und Mobile Jugendarbeit in Marzahn-Hellersdorf*, Arbeitsstand September 2022, Berlin, 2022

BKA: *Ablaufdiagramm PKS-Erfassung*, Wiesbaden, 2024

BKA: *Ausgewählte Straftaten nach Kreisen und Städten*, Wiesbaden, 2024

BKA: *Beispielsammlung PKS-Erfassung*, Wiesbaden, 2024

BKA: *Definitionskatalog PKS-Richtlinien*, Wiesbaden, 2024

BKA: *Hinweise zu Zeitreihen der PKS*, Wiesbaden, 2024

BKA: *Richtlinien für die Führung der Polizeilichen Kriminalstatistik*, Wiesbaden, 2024

BKA: *Straftatenkatalog 2024*, Wiesbaden, 2024

BKA: *Straftatenkatalog – Historische Übersicht*, Wiesbaden, 2024

BKA: *Tabellenbeschreibung PKS*, Wiesbaden, 2024

BKA: *Tabellenübersicht PKS-Richtlinien*, Wiesbaden, 2024

BKA: *Übersicht Summenschlüssel PKS*, Wiesbaden, 2024

BKA: *Wichtige Hinweise zur Interpretation der PKS*, Wiesbaden, 2024

Bundesministerium des Innern und für Heimat: *Polizeiliche Kriminalstatistik 2024 – Ausgewählte Zahlen im Überblick*, Berlin, 2025

Michaela Christ, Christian Gudehus: *Gewalt – Begriffe und Gegenstände*, Stuttgart, 2013

Jacob Devlin, Ming-Wei Chang, Kenton Lee, Kristina Toutanova: *BERT: Pre-training of Deep Bidirectional Transformers for Language Understanding*, arXiv:1810.04805, 2019
Oliver Guhr, Anne-Kathrin Schumann, Frank Bahrmann, Hans Joachim Böhme: *Training a Broad-Coverage German Sentiment Classification Model for Dialog Systems*, Proceedings of LREC, 2020. Modell: huggingface.co/oliverguhr/german-sentiment-bert

Initiative Gesundheit und Arbeit (iga): *Achtung in der Schule – Unterrichtsmaterial zur Gewaltprävention* (Autorinnen: Claudia Winter, Natascha Mahle), 1. Auflage, Dresden, 2010. ISBN 978-3-88383-820-5

Johannes Kaspar: *Grundlagen der Kriminologie*, Tübingen, 2017
Kriminalistisch-Kriminologische Forschungsstelle (KKF), Landeskriminalamt NRW: *Individuelle und sozialräumliche Determinanten der Kriminalitätsfurcht – Sekundäranalyse der Allgemeinen Bürgerbefragungen der Polizei in Nordrhein-Westfalen (Forschungsberichte Nr. 4/2006)*, Düsseldorf, 2006

Sybille Krämer: *Gewalt der Sprache – Sprache der Gewalt*, Berlin, 2005
Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg (Hg.): *Gewalt*, in: *Bürger & Staat*, Heft 3/2018, 68. Jahrgang, ISSN 0007-3121, Stuttgart, 2018

Alexa Lucke, Hermann Johannes (Hrsg.): *Literaturwissenschaft und Informatik – Transdisziplinäre Perspektiven, digitale Methoden und selbstlernende Algorithmen* (Digital Humanities, Bd. 6), transcript Verlag, Bielefeld, 2024. DOI: 10.14361/9783839470039
Tim Lukas: *Sicherheit und Sicherheitsgefühle in urbanen Räumen*, Vortrag, Bielefeld, 2022

Rolf Manz, Françoise Kneschke: *Lexikon Thema Gewalt*, München, 2006

World Health Organization: *World Report on Violence and Health*, Genf, 2002

7 Anhang

Das Repository (<https://github.com/AndreasJonGrote/ceres-content-markers>; 10.5281/zenodo.20666652) enthält alle für die Reproduktion und Weiterentwicklung relevanten Materialien: die Implementierung der Scoring-Funktion in Python und PHP, die operativen Wörterbücher in maschinenlesbarem Format sowie Detaildokumentationen für jedes Modul.